

Une histoire et un ensemble architectural sans comparaison existante...

Genainville est un village du Vexin français situé dans le département du Val-d'Oise, au nord ouest de Paris.

Si l'on en croit les textes du Moyen-âge, les terres de Genainville sont données par la Reine Bathilde en 658, veuve de Clovis II, pour un tiers à l'abbaye de Saint-Père-En-Vallée, pour un autre tiers au seigneur de Jumièges et enfin à l'archevêque de Reims.

L'église Saint Pierre de Genainville, classée au titre de Monument Historique depuis le 5 Juillet 1920, contient encore des éléments du XIIe, XIIIe, XVIe et XIXe siècles. Elle est sans doute l'une des plus originales du Vexin à cause de sa double nef qui pose encore aujourd'hui des problèmes quand à sa signification.

XII^e siècle
Eglise romane à deux nefs, charpente apparente dans la nef.

XIII^e siècle
Construction d'un chœur gothique voûté, reprise bras Nord du transept.

XVI^e siècle
Reprise de la nef style gothique, création des voûtes et de la façade renaissance.

XVIII^e/XIX siècles
Renforts soubassement façade Ouest, création de la sacristie.

Une restauration importante pour sauver un édifice unique en France...

ÉTAT STRUCTUREL

- Sol résistant entre 5t/m² et 30t/m²
- Présence d'une nappe phréatique à 1m de profondeur
- Descentes de charges avoisinant les 20tm²

DÉSORDRES

- Fort dévers en façade Ouest et en retour sur les deux premières travées
- Remontées capillaires jusqu'à l'arase supérieur des murs au Nord
- Altération des joints et des pierres due à l'humidité
- Colonisation biologique sur les maçonneries intérieures et extérieures

PROPOSITION DE RESTAURATION PRIORITAIRE

- Forage de 40 micropieux sur les deux premières travées
- Pose d'un système électro-osmose pour inverser les remontées d'eau
- Installation d'un dispositif de renouvellement d'air
- Remise en état des maçonneries

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE GENAINVILLE

De grands mystères pour un petite église de campagne...

L'église de Genainville dispose de l'unique exemple connu de labyrinthe conservé dans une église rurale du Vexin. Sa taille réduite, contrairement à celle des labyrinthes des cathédrales, permettait aux fidèles de suivre son parcours avec le doigt ou une canne.

L'Eglise Saint Pierre comporte deux nefs et deux chœurs ce qui constitue une particularité.: une nef était-elle destinée aux moines et l'autre aux paroissiens? Ou bien, y-a-t-il un lien avec le temple du site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle? Ou encore la nef côté nord était-elle réservée aux femmes et celle du sud réservée aux hommes?

Valoriser le monument et lui redonner sa place originelle, le cœur du village...

PROPOSITION DE MISE EN VALEUR

- Redonner à Genainville un lieu de culte ouvert régulièrement
- Organiser expositions et événements musicaux
- Faire un moulage du labyrinthe pour préserver l'original
- Mettre en valeur le labyrinthe via un pupitre de présentation
- Installer une passerelle sécurisée en combles pour des visites publiques
- Préserver la vue sur la façade en interdisant le stationnement aux abords
- Création d'une plaquette de communication à disposer dans les Offices de Tourisme
- Création d'une maquette numérique 3D

